

Demir Çelik Sektöründe Yeşil Dönüşüm: İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilir Üretim Yaklaşımı

Green Transformation in the Iron and Steel Sector: Climate Change Mitigation and Sustainable Production Approach

Onur ÜNLÜ, Nima ALIZADEH

ESCON Enerji Sistemleri ve Cihazları, Türkiye

Abstract

This proceeding examines energy efficiency-focused approaches in the global developments, climate change mitigation, and emission reduction in the iron and steel industry. The iron and steel sector is significant both globally and locally, and its sustainability is closely linked to its role in combating climate change. While the industry is associated with natural resource use and greenhouse gas emissions, it has the potential to reduce its environmental impact through energy efficiency-focused strategies.

In studies conducted by ESCON, priority areas where energy savings can be achieved have been identified. Among these areas, factors such as heat-process, compressed air, electric motors, pumps, and cooling systems are particularly important. By implementing energy-saving projects, significant environmental gains such as annual CO2 emission reduction and carbon sequestration can be achieved. Additionally, the distribution of energy consumption in the sector and sector-specific savings potential have also been addressed. These findings are instructive in adopting and implementing energy efficiency-focused strategies in the iron and steel industry, enabling the sector to reduce its environmental impacts and take significant steps towards a sustainable future. Mechanisms such as EPS contracts can play a significant role in implementing energy efficiency projects, as these contracts provide businesses with the opportunity to implement such projects without taking risks or requiring investments.

Özet

Bu bildiri, demir çelik endüstrisinde küresel gelişmeleri, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve emisyon azaltımını ele alarak enerji verimliliği odaklı yaklaşımları inceliyor. Demir çelik sektörü hem küresel hem de yerel ölçekte önemli bir endüstridir ve sürdürülebilirliği, iklim değişikliğiyle mücadelede oynadığı rol ile yakından ilişkilidir. Endüstri, doğal kaynak kullanımı ve sera gazı emisyonlarıyla ilişkilidir ancak enerji verimliliği odaklı stratejilerle çevresel etkilerini azaltma potansiyeline sahiptir.

ESCON tarafından gerçekleştirilen etütlerde, enerji tasarrufu sağlanabilecek öncelikli alanlar belirlenmiştir. Bu alanlar arasında ısı-proses, basınçlı hava, elektrik motorları, pompa ve soğutma gibi faktörler önem kazanmaktadır.

Tasarruf projelerinin uygulanmasıyla yıllık CO2 emisyon azalımı ve karbon tutumu gibi çevresel kazanımlar elde edilebilir. Ayrıca, sektördeki enerji tüketiminin dağılımı ve sektöre özel tasarruf potansiyeli de ele alınmıştır. Bu bulgular, demir çelik endüstrisinde enerji verimliliği odaklı stratejilerin benimsenmesi ve uygulanması konusunda yol gösterici niteliktedir, böylece sektörün çevresel etkilerini azaltması ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atması sağlanabilir. EPS sözleşmeleri gibi mekanizmaların kullanımı, enerji verimliliği projelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayabilir, çünkü bu sözleşmeler işletmelere risk almadan ve yatırım gerektirmeden bu tür projeleri uygulama fırsatı sunar.

1. Giriş

Demir çelik endüstrisi, küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu endüstrinin faaliyetleri doğal kaynakların kullanımıyla ve sera gazı emisyonlarıyla ilişkilidir. Küresel olarak, iklim değişikliği endişeleri artmakta ve endüstrilerin sürdürülebilirlik çabaları önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, demir çelik sektörü, enerji verimliliği üzerine odaklanarak çevresel etkilerini azaltma potansiyeline sahiptir.

Demir Çelik endüstrisi, tüm endüstrilerin ve ürünlerinin ortak bir belirleyicisi olarak kabul edilebilir. Günlük olarak uğraştığımız birçok araç bu değerli maddeyle bir şekilde ilişkilidir. Günümüz yöntemlerinde çelik üretimi yüz yılı aşkın bir süredir var. Elbette, bu endüstride kullanılan tekniklerde ve teknolojilerde birçok değişiklik ve yenilik var, ancak demir cevherinin indirgenmesi ve çelik üretim sürecinde fosil yakıtların ve "karbonun genel olarak kullanımı hemen hemen dokunulmamış olan bir durumun var olduğu gerçeği vardır. Bu durumda, iş tarihine ilk insanlara ve Demir Çağı'na kadar geri giderken, denebilir.

Tesadüfen, güncel dönemde çelik endüstrisine ve dünya endüstrisine ve ekonomisine baskı yapan şey, çevresel konulara dikkat etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak, diğer bir deyişle "karbon giderimi" konusudur. Bu konu, çelik endüstrisine ağır bir yük getirdi çünkü karbondioksit üreten en kirletici endüstrilerden biridir ve toplam sera gazlarının yaklaşık %7-9'unu üretir. Dolayısıyla, bu endüstride eski üretim yöntemlerini değiştirmek, zor bir alışkanlık kırma uygulamasıdır, ancak başka bir çıkış yolu yoktur.

Fosil yakıtların çelik üretim sürecinde yerini alması, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve ortadan kaldırmak, sıfır karbon emisyonlu çelik e ulaşmak için, özellikle İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Çin gibi çelik üretimi alanında lider ülkeler ileri sanayi ülkeleri avangart fikirlere, maliyetleri ve kirliliği azaltmak ve kaliteyi artırmak için mevcut ve geleneksel çelik yöntemlerinde yeniliklerle birlikte hidrojenle fosil yakıtları değiştirme gibi fikirlere yönelmişlerdir.

Nüfus artışı, kaynakların azalması, artan atık ve yaşayan organizmaların yok olması. Enfeksiyonlar ve hastalıklar çevresel konulara daha fazla dikkat ve farkındalık getirdi [1]. Bu, çevreyi, ekonomik, sosyal, politik gibi diğer pratik unsurları etkileyen küresel kararları etkileyen kritik faktörlerden biri haline getirdi [2].

Bir ürünün veya sürecin çevresel etkisini takip etme yeteneği, karar vericilere tespit edilen tüm çevresel etkilere uygun bir politika benimsemelerine olanak tanır. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), özellikle çevre yönetiminde son on yıllarda önemli bir rol oynamış olan çevresel değerlendirme araçlarından biridir [3].

2. Deneysel Çalışmalar

2.1. Küresel Gelişmeler ve İklim Değişikliği

Demir çelik endüstrisinde küresel gelişmeleri etkileyen faktörler arasında artan talep, teknolojik ilerlemeler ve ticaret politikaları gibi çeşitli unsurlar yer almaktadır. Ancak, bu gelişmelerin çevresel etkileri, özellikle sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Endüstrinin sürdürülebilirliği için, bu faktörlerin dikkate alınması ve uygun stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Son dönemde dünya genelindeki gelişmelerle gündeme gelen ve incelenen konulardan biri olan Avrupa Yeşil Anlaşması çerçevesinde, Türkiye'nin özellikle demir ve çelik sektörü olmak üzere önde gelen sektörlerden biri, 2050 yılına kadar [11].

Rekabetçiliğini korumak ve artırmak, yüksek katma değerli yeni pazarlar ve ürünler oluşturmak ve dünya çapında teknoloji lideri ülkelerden biri haline gelmek amacıyla, Bakanlığımız, sektörlerin durumunu yeni raporlar ve projelerle gösteren sektörel çalışmalara devam etmektedir.

2020 yılı itibarıyla, Türk çelik endüstrisi dünya sıralamasında yedinci sıraya yükselmiş ve Avrupa'daki çelik üreticileri arasında birinci sıraya yerleşmiştir. Bu sıralama, 2019'da ABD'nin AB ve diğer ülkelerde başlattığı korumacılık politikalarına, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomideki durgunluğa ve Türkiye'de devlet yardımı alamamasına rağmen çelik endüstrisi için önemli bir başarı olarak ortaya çıkmaktadır [11].

2020 yılı itibarıyla, Türk çelik endüstrisi, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da en büyük çelik üreticisi olup, 35,8 milyon ton sıvı çelik üretmekte ve Kapasite Kullanım Oranı %67,2'dir. Sektör halihazırda doğrudan 49.000 kişiye

istihdam sağlamaktadır. Demir ve çelik endüstrisi, diğer endüstrilere girdi sağlayan bir lokomotif endüstridir [11].

2.2. Türkiye'de Üretim ve Dış Ticaret

Üretim kapasitesi ve miktarı açısından ülkemizin uzun ürünlerde ihracat yapması gerekse de düz ürünlerde tüketimi için yeterli kapasitesi bulunmaktadır. Üretim yöntemlerinin sonucu olarak elde edilen çelik çeşitliliği, katma değeri, ulusal ekonomiye katkısı ve gelecek perspektifi gibi birçok alan üzerinde çalışmaların başladığı bu dönemde, çelik endüstrisi, piyasalarını korumaya ve hatta yüksek katma değere sahip düz ve benzersiz çelik ürünlerine geçerek yeni pazarlara açılmaya çalıştı. Çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde 2019 yılında 33,7 milyon ton olan ham çelik üretimi, yaklaşık %6,1 artarak 2020 yılında 35,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu üretim artışı ile Türkiye, dünya ham çelik üretimi sıralamasında ilk 10 ülke arasında yedinci sıraya yerleşti.

Ülkemizde, 2020 yılı itibarıyla, demir cevherinden üretim yapan 3 adet BOF tesisi ve hurdadan üretim yapan 34 adet IF ve EAF tesisi bulunmaktadır. Çoğu çelik fabrikası kıyı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgeler, İskenderun-Osmaniye, İzmir-Aliğa, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında yer almaktadır.

Türkiye, 2015 yılında dünya sıvı çelik üretim sıralamasında dokuzuncu sıraya düştü, ancak 2016'da sekizinci sıraya yükseldi ve bu sıralamayı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında korumayı başardı. 2020 yılında yedinci sıraya yükselen Türkiye, çelik endüstrisindeki EAF tesislerinin üretimindeki aşamalı düşüş, 2015 değerlerine göre, bu yıl tekrar yükselmeye yer bıraktı. Aynı durum, üretimde artış yaşanan BOF tesislerinde de gözlemlenmektedir.

2020 verilerine göre, nihai ürün dış ticaret dengesinde yaklaşık 4,7 milyar dolarlık bir ihracat fazlası olmasına rağmen, tüm girdi maliyetleri göz önüne alındığında yaklaşık 1,7 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı gözlemlenmektedir. Çelik hurdası ithalatı, sektördeki en büyük dış ticaret açığına 6,3 milyar dolarla neden olmaktadır.

Şekil 1. Türkiye'nin Çelik İhracatının Genel Durumu (2020, miktar, % pay) [13].

Türkiye'nin 2020'deki çelik ihracatı, önceki yıla göre hem miktar hem de değer açısından azaldığı görülmektedir. 2019'da değer olarak 13,8 milyar dolar ve miktar olarak 21,2 milyon ton olan ihracat, 2020'de değer olarak %8,6 düşüşle 12,6 milyar dolar ve miktar olarak %3,8 düşüşle 20,3 milyon ton ihracat olarak gerçekleşmiştir.

2020'de bölgesel bazda Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine sırasıyla ihracat yapılmıştır. AB ülkelerine yapılan ihracatımız, tonaj bazında %18,7 azalarak 5,8 milyon tona ve değer bazında %19,6 azalarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve önemli bir düşüş kaydedilmiştir. Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yapılan ihracatımız ise tonaj bazında %0,2 artışla 4,8 milyon ton ve değer bazında %5,3 azalışla 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, toplam ihracatımızda üçüncü sırayı alan Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatımız, tonaj bazında %11,8 azalışla yaklaşık 2,0 milyon ton ve değer bazında %14,3 azalışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir [13].

2.3. Emisyon Azaltımı ve Enerji Verimliliği

Demir çelik üretimi, enerji yoğun bir süreçtir ve bu süreç, genellikle fosil yakıtların yanmasıyla büyük miktarda sera gazı emisyonu üretir. Emisyon azaltımı için önemli bir strateji, enerji verimliliğinin artırılmasıdır. Bu, endüstride kullanılan teknolojilerin iyileştirilmesi, proseslerin optimize edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gibi çeşitli yöntemleri içerebilir.

İklim değişikliği ve çevresel bozulma, Avrupa ve dünya için hayati bir tehdit oluşturuyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa Birliği Komisyonu, Birliği modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürecek yeni bir büyüme stratejisi ortaya koymuştur. Avrupa Birliği (AB); çelik, alüminyum ve diğer metal sektörleri ile çevre duyarlı olmayan üretim için birçok ülkenin, özellikle de Çin'in kapsamlı teşvik uygulamalarını eleştirmektedir. Bu nedenle, AB Komisyonu ve diğer AB kurumlarından "oyun kurallarını eşitleyecek" bir normatif düzenin geçmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa Yeşil Anlaşması; sınırda karbon vergisi uygulama, ürünü karbon oranına göre fiyatlandırma, temiz ürün sertifikası, bankalardan alınacak krediler ve finansman sorunları, kamu ihaleleri ve geri dönüşüme öncelik veren ifadeler eklenmesi gibi konuların sektöre ek maliyetler getireceği düşünülmektedir.

Avrupa Yeşil Anlaşması'nın temel hedefi, özellikle çelik, kimya ve çimento gibi enerji yoğun sektörleri karbonsuz üretime yönlendirmek ve ilgili sektörleri enerji verimliliği açısından çağdaşlaştırmaktır. Avrupa Yeşil Anlaşması, çelik üretimini 2030'a kadar 'sıfır' karbon emisyonuyla desteklemeyi ve Avrupa kıtasında net sera gazı emisyonlarını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle İskandinav ülkelerinde yaygın olarak uygulanan karbon vergisinin, önümüzdeki yıllarda tüm AB ülkelerinde uygulanması

beklenmektedir. Böylece, karbon nötr bir Avrupa hedefiyle, AB, kriterleri karşılamayan Avrupa dışından gelen ürünler üzerine ek vergiler uygulamayı amaçlamaktadır.

Sınırdaki karbon düzenlemesi, malın karbon içeriğini daha doğru bir şekilde yansıtan bir ithalat fiyatı oluşturmayı amaçlayarak karbon sızıntı riskini azaltmayı hedeflemektedir. AB, özellikle Çin gibi birçok ülkenin kapsamlı teşvik uygulamalarını ve çevre duyarlı olmayan üretimlerini çelik, alüminyum ve diğer metal sektörlerinde eleştirmekte ve alınması gereken önlemleri talep etmektedir. Kasım 2019'da AB'nin çevre ve sürdürülebilirlik konularında sağlam ve iddialı adımlar atacağına dair bir taahhüt olan Avrupa Yeşil Anlaşması adı verilen bir dizi girişim paketi sunuldu.

Bu büyüme stratejisi, belirlenen hedeflerin kapsamında yedi politika alanı altında yapılandırılmıştır.

1. Temiz enerji,
2. Sürdürülebilir sanayi,
3. İnşaat ve yenileme,
4. Tarladan sofraya,
5. Kirliliğin ortadan kaldırılması,
6. Sürdürülebilir hareketlilik,
7. Biyolojik çeşitlilik

Avrupa Birliği'nin metal sektörüne gelince, bu Mutabakat Zaptında yer alan temel çalışmaların metin ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

1.Çelik, çimento ve kimya gibi enerji yoğun endüstriler, temel değer zincirlerini tedarik ettikleri için Avrupa ekonomisi için vazgeçilmezdir. Bu sektörlerin karbonsuzlaştırılması ve modernizasyonu önemlidir. Enerji Yoğun Endüstriler Üst Düzey Çalışma Grubu'nun yayınladığı öneriler, endüstrinin bu hedeflere olan bağlılığını göstermektedir.

2.2030 yılına kadar sıfır karbonlu bir çelik üretim sürecini mümkün kılan temiz ve çığır açan teknolojileri teşvik edin ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC) altında likide edilmekte olan bazı fonların kullanılıp kullanılmayacağını araştırın. Daha genel olarak, AB Emisyon Ticareti Sistemi İnovasyon Fonu, böyle büyük ölçekli inovatif projelerin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

3.Endüstri sektörü ve Üye Devletlerle ortaklıklar, taşımacılık alanında araştırma ve inovasyonu destekleyecek; bu arada piller, temiz hidrojen, düşük karbonlu çelik üretimi, döngüsel biyo-tabanlı sektörler ve inşaat sektörü gibi alanları kapsayacak. Ülkemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ayrı ayrı ve birlikte birçok farklı toplantı, özellikle Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir ve söz konusu AYM'nin uygulanması için Eylem Planı. Hazırlık çalışmaları yaklaşık bir yıldır devam etmektedir.

Sanayi Genel Müdürlüğü Metal Endüstrisi Dairesi adına söz konusu Eylem Planı çalışmalarının tümüne katılım sağlanmış ve enerji yoğun sektörler olan alüminyum ve çelik sektörleri için çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. Bu

bağlamda, sivil toplum kuruluşları ve büyük ölçekli sektör şirketleriyle periyodik olarak buluşularak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, özellikle çelik ve alüminyum sektörlerinde, Sınır Karbon Düzenlemesi uygulamasından etkilenebilecekleri düşünülen tüm metal endüstrisi piyasa aktörlerinin etkilerini en aza indirmek ve küresel rekabetin artacağı yeni dönemde pozisyonlarını daha da ileri taşıyabilecek seviyelere ulaşmak için tüm metal endüstrisi sektörleri için Metal Endüstrisi Teknik Komitesi bünyesinde AYM çalışma grupları oluşturulmuştur. Metal endüstrisi sektörünü ve getireceği iyileştirmeleri etkileyebileceği düşünülen Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) ve Sınır Karbon Düzenlemesi uygulamalarının etkileri açısından, Bakanlığımız ulusal bir yol haritası hazırlama çalışmalarına devam etmektedir.

EPS sözleşmeleri, yani Enerji Performans Sözleşmeleri, enerji verimliliğini artırmak için kullanılan önemli araçlardan biridir. Bu sözleşmeler, bir bina veya tesise enerji verimliliği önlemlerini uygulama ve sonuçlarını belirli performans hedeflerine ulaşmak için bir müteahhit veya hizmet sağlayıcı ile anlaşma sağlar. EPS sözleşmeleri hem kamu hem de özel sektörde yaygın olarak kullanılmakta olup, uzun vadeli enerji tasarrufları ve çevresel etkileri azaltma potansiyeline sahiptir.

Bu sözleşmelerin etkinliği, öncelikle enerji yoğun endüstrilerde uygulanmasıyla artırılabilir. Özellikle demir çelik gibi endüstriler, EPS sözleşmeleriyle proseslerini optimize edebilir, enerji kullanımını izleyebilir ve iyileştirebilirler. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve enerji verimliliği teknolojilerinin benimsenmesi gibi önlemler, sözleşmelerin başarısını artırabilir. EPS sözleşmeleri, emisyon azaltımı ve enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için endüstrideki paydaşlar arasında iş birliğini teşvik ederken, aynı zamanda ekonomik ve çevresel faydaları da sağlar.

Enerji verimliliği için alınacak diğer önlemler arasında ise teknolojik iyileştirmeler, proses optimizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması bulunmaktadır. Endüstriyel süreçlerin enerji yoğunluğunu azaltmak için yeni ve verimli teknolojilerin benimsenmesi önemlidir. Ayrıca, proseslerin optimize edilmesi, enerji kullanımının izlenmesi ve atık enerjinin geri kazanılması gibi uygulamalar da enerji verimliliğini artırabilir. Bunların yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması da fosil yakıt kullanımını azaltarak emisyonları düşürebilir ve enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Bu önlemler, endüstrinin çevresel etkisini azaltırken, aynı zamanda ekonomik olarak da faydalı olabilir ve şirketlerin rekabet gücünü artırabilir.

3. Sonuçlar ve Tartışma

Demir çelik sektöründe küresel gelişmeler, iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon azaltımı konuları, endüstri ve çevre arasındaki dengeyi sağlamak için önemlidir. Enerji verimliliği odaklı stratejiler,

sürdürülebilirlik çabalarını destekleyebilir ve endüstrinin gelecekteki rekabet gücünü artırabilir. Ancak, bu stratejilerin başarılı olması için, sektör paydaşları arasında iş birliği ve yenilikçi çözümler gerekmektedir.

ESCON 'un demir çelik ve ana metal sanayi sektörlerinde gerçekleştirdiği etütlerden elde edilen sonuçlar şu şekildedir: Toplamda 63 işletmede enerji etüdü gerçekleştirilmiştir. Bunların 24'ü 1.000 TPE'nin altında, 18'i 1.000-5.000 TEP arasında ve 21'i ise 5.000 TEP üzerindedir. Bu işletmelerin toplam enerji tüketimi yılda 692.638,12 TEPTir. Bu tüketimin %70'i elektrik ve %30'u ise ısı enerjisi olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz ve hesaplamalar sonucunda, elektrik enerjisinden %17 ve ısı enerjisinden %10,2 olmak üzere toplamda %27,2 oranında tasarruf potansiyeli tespit edilmiştir.

Bu tasarruf potansiyeline ulaşmak için ortalama bir TEP tasarrufu için 1.671 USD'lik yatırım gerekmektedir. Bu tasarruf projelerinin yatırım geri dönüş süresi 2,72 yıl olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, enerji verimliliğini artırmaya ve tasarruf sağlamaya yönelik olarak belirlenen projeler neticesinde yılda toplam 157.851 ton CO2 emisyon azalımı elde edilebilir. Bu azalım, 39.463 hektar ormana eşdeğer karbon tutumuna denk gelmektedir.

Ana metal sektöründeki işletmelerde, enerji tüketiminin %30'u ısı enerjisi ve %70'i elektrik enerjisidir. Bu veriler, sektördeki enerji kullanımının dağılımını göstermektedir.

ESCON' un demir çelik ve ana metal sanayi sektörlerindeki etütlerinden elde edilen sonuçlara göre, tasarruf odakları belirlenmiştir. Bu odaklar arasında %53'lük bir payla en büyük tasarruf potansiyeli ısı-proses alanında görülmektedir. Bunun yanı sıra, basınçlı hava %18, elektrik motorları %11, pompa %6 ve soğutma %4 gibi diğer alanlarda da önemli tasarruf fırsatları belirlenmiştir. Bu veriler, sektörde enerji tasarrufu sağlanabilecek öncelikli alanları göstermektedir.

Sektörel tasarruf potansiyeli dağılımı aşağıdaki grafikte paylaşılmıştır.

Şekil 2. Tasarruf Potansiyeli Dağılımı.

Yaygın uygulanma potansiyeline sahip, uygulama kolaylığı ve yüksek tasarruf potansiyeli sunan sektöre özel örnek verimlilik artırıcı projeler aşağıdaki gibidir:

- Ark ocağı egzozundan ısı geri kazanımı ile elektrik üretimi
- Ergitme potası ön ısıtma
- Tav fırınlarında atık ısı geri kazanımı

Örnek olarak, bir Demir çelik fabrikasında gerçekleştirilen Detaylı Enerji Etütü ve onunla birlikte kapsamlı enerji analizi sonucunda ortaya çıkan önerilerden biri, ark ocağının çıkışındaki egzoz gazlarının geri dönüşümlü şekilde kullanılmasıyla ilgili bir projedir. Bu projenin detayları arasında, egzoz gazlarının soğutulması için kullanılan pompa grubu ve hatlarının revize edilmesi ve yeniden tasarlanması bulunmaktadır. Bu yeniden tasarım ve revizyon çalışmalarının sonucunda, fabrikanın elektrik tüketiminde önemli bir azalma elde edilmiştir. Tahmini olarak, bu iyileştirmeler sayesinde yüzde 10'luk bir elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Bu da yıllık bazda yaklaşık olarak 2.325.542 kWh enerji tasarrufu anlamına gelmektedir. Bu projenin uygulanmasıyla, fabrika hem enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş elde ederken hem de çevresel etkisini azaltarak daha sürdürülebilir bir işletme olma yolunda adım atmıştır.

Başka bir örnek fabrikada ise ark ocağının ana bacası egzoz akışının ihtiva ettiği ısı enerjisi potansiyeli, atık ısı kazanı vasıtasıyla alınarak kapalı çevrim kızgın yağ üretilmektedir, bu çevrim ORC için ısı kaynağı olarak kullanılacaktır. Kapalı bir çevrim olarak atık ısı kazanı sisteminde kızgın yağ akışı fırın bacasının ısı potansiyelinden yararlanarak ısıtılır ve evaporatörde organik akışkan buharlaştırılmasında kullanılır. Üretilen bu buhar, asenkron bir jeneratöre bağlı olan türbinde genişletilir ve jeneratörde elektrik üretimi sağlanır. Bu projenin şematiki şekil 3'te paylaşılmıştır.

Şekil 3. YK Fırını Bacasına ORC Uygulaması Projesi.

Bu proje neticesinde elde edilen tasarruf ve emisyon azaltımları çizelge 1'de paylaşılmıştır.

Çizelge 1. Proje Özet Tablosu.

Yıllık Enerji Tasarrufu (TEP/Yıl)	Yıllık CO2 Emisyonu Azalımı (Ton/Yıl)	Proje Yatırım Tutarı (TL)	Proje Yıllık Tasarrufu (TL/Yıl)	Proje Geri Ödeme Süresi (Yıl)
639,9	3.742,8	107.363.085,0	22.992.425	4,67

ESCON Enerjinin detaylı enerji etüt ve diğer Çalışmalarının (Danışmanlık, Yatırım Odaklı Etütler, vb.) sonucunda Demir Çelik sektöründe enerji verimliliği artırıcı projelerin sonuçları özet olarak aşağıdaki çizelgede paylaşılmıştır.

Çizelge 2. Özet Sonuçlar.

Yatırım Maliyeti	Geri Ödeme Süresi	CO ₂ Emisyon Azaltımı	Eşdeğer Karbon Tutumu
1.671 (USD/TEP)	2,72 (Yıl)	157.851 (Ton/Yıl)	39.463 (Hektar Orman)

4. Sonuç

ESCON'un demir çelik ve ana metal sanayi sektörlerinde yürüttüğü detaylı etütler, enerji verimliliğini artırmaya yönelik önemli potansiyellerin tespit edilmesini sağlamıştır. Bu etütlerde belirlenen tasarruf odakları ve örnek projelerin uygulanmasıyla sektörde önemli çevresel kazanımların elde edilebileceği açıkça görülmüştür. Örneğin, demir çelik fabrikalarında gerçekleştirilen enerji etütleri sonucunda, ark ocağı egzoz gazlarının geri dönüşümlü şekilde kullanılması veya enerji tasarrufu sağlayacak diğer projelerin EPS sözleşmeleri aracılığıyla hayata geçirilmesi mümkündür. EPS sözleşmeleri, işletmelere risk almadan, yatırım gerektirmeden enerji verimliliği projelerini uygulama fırsatı sunar. Bu sözleşmeler, işletmelerin enerji maliyetlerini azaltırken aynı zamanda çevresel etkiyi en aza indirme ve rekabet gücünü artırma potansiyeline sahiptir.

Bu bağlamda, demir çelik endüstrisinde enerji verimliliği odaklı projelerin hayata geçirilmesiyle, sektörün sürdürülebilirlik çabaları ve çevresel etkilerini azaltma potansiyeli artar. EPS sözleşmelerinin özellikleri, bu tür projelerin kolayca ve etkili bir şekilde uygulanmasına olanak tanırken, aynı zamanda işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olabilir. Bu nedenle, sektör paydaşlarının enerji verimliliği odaklı projelerde EPS sözleşmelerini değerlendirmesi ve uygulaması, demir çelik endüstrisinin çevresel etkilerini azaltma ve rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım olabilir.

Referanslar

- [1] U. Demircan, B. Derin ve O. Yücel, Materials Research Bulletin, 42 (2007) 312-318.
- [2] A. Turan, F. C. Sahin, G. Goller ve O. Yucel, Spark Plasma Sintering of TiB₂ Ceramics, 13th Conference of the European Ceramic Society (ECerS XIII), 23-27 Haziran 2013, Limoges, Fransa.
- [3] W. G. Davenport, M. King, M. Schlesinger ve A. K. Biswas, Extractive Metallurgy of Copper, Pergamon, 2002, Oxford, Birleşik Krallık.
- [4] D. Sherman, D. Brandon, Mechanical Properties and their Relation to Microstructure, Ed. R. Riedel, Handbook of

Ceramic Hard Materials, Wiley-VCH, 2000, Weinheim, Almanya.

[5] M. Buğdaycı, Krom Nikel İçeren Demirli Alaşımların Metalotermik Yöntemle Üretiminde Tufal Kullanımının Etkisi, Y. Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2014, İstanbul, Türkiye.

[6] <<http://www.metal-powder.net>> Tarih: 11.12.2015.